

ТЕРМОДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ НАТРИЙКАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ-ПОВИДОН-ЙОДА

Зокирова Н.Т.
Хазраткулова С.М.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: nodirazokirova30gmail.com, тел. (93)-534-25-22
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17340757>

Актуальность: Карбоксиметилцеллюлоза натрия (NaКМЦ) занимает особое место благодаря хорошей растворимости в воде, полиэлектролитным свойствам, способности вступать в интерполимерные реакции, образовывать фазовые сетки с ионными и ионно-координационными связями. Представляет собой нетоксичное и инертное биологическое вещество, что позволяет использовать его в медицине и фармацевтике. По химическому составу повидон-йод представляет собой сложную комбинацию йода с поливинилпирролидоном. Широко используемых вспомогательных веществ в фармацевтической промышленности. Повидон-йод дезинфицирует раны, помогает заживлению ран и предотвращает развитие инфекций. Его также используют с целью антисептической профилактики для лечения заболеваний, грибков и вирусов на коже и слизистых.

Цель исследования: В связи с вышесказанным, представляется важным изучение взаимодействия в системе Na-КМЦ/повидон-йода.

Материалы и методы: Нами исследовано влияние рН среды на устойчивость поликомплекса. Для этого проводили потенциометрическое титрование поликомплекса, полученного при эквимольном соотношении, раствором щелочи и кислоты. Потенциометрическое титрование проводили на рН-метре Тиомер универсальный ЭВ-74. Устройство было обнаружено с использованием буферных растворов с предварительно откалиброванным рН 1,58 и 9,15. Перемешивание определяли с помощью магнитной мешалки. Начальная концентрация растворов 0,01 ммоль/л.

Результаты: На основе потенциометрического титрования исходных компонентов и поликомплекса рассчитаны значения pK в зависимости от степени ионизации и термодинамические параметры конформационных переходов, а также электростатического взаимодействия. Кривая титрования поликомплекса отличается от кривой титрования Na-КМЦ и повидон-йода и образовавшийся интерполимерного комплекса Na-КМЦ/повидон-йода устойчив в интервале рН 3,5 до 7,0, где кривая титрования имеет плавный ход. По методу Зимма и Райса рассчитаны значения энергии ионизации $\Delta G_{\text{ион}}^0$, электростатической составляющей энергии Гиббса $\Delta G_{\text{эл}}^0$, энергия конформационного перехода $\Delta G_{\text{конф}}^0$ и полной энергии Гиббса при комплексообразовании $\Delta G_{\text{полн}}^0$

$$\Delta G_{\text{ион}}^0 = 2,303 \cdot RT \Delta pK_0$$

$$\Delta G_{\text{конф}}^0 = 2,303 \cdot RT \Delta pK_{\text{конф}}$$

$$\Delta G_{\text{эл}}^0 = 2,303 \cdot RT \Delta pK_{\text{эл}}$$

$$\Delta G_{\text{полн}}^0 = \Delta G_{\text{ион}}^0 + \Delta G_{\text{конф}}^0 + \Delta G_{\text{эл}}^0$$

Энергии ионизации $\Delta G_{\text{ион}}^0$ и электростатической составляющей энергии Гиббса $\Delta G_{\text{эл}}^0$ и конформационного перехода $\Delta G_{\text{конф}}^0$ для интерполимерного комплекса принимают большие отрицательные значения, что также является свидетельством межмакромолекулярных взаимодействий и образования интерполимерного комплекса.

Выводы: Таким образом, можно констатировать образование поликомплекса между двух полиэлектролитов карбоксилат-анионов Na-КМЦ и метиленовой группы в повидон-йода с подвижным атомом водорода, установлено, что в водных растворах образуется интерполимерный комплекс.